

PENTABASIS AND AGE-RELATED PENTAPSYCHOLOGY**Yatsenko V.**

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
psychologist,
Zelenograd Medical Center,
"Medical Clinic of V. Morozov",
Moscow, Russian Federation*

PENTABASE E PENTAPSIKOLOGIA RELACIONADA COM A IDADE "LISBOA"**Yatsenko V.**

*Candidato em Ciências Físicas e Matemáticas,
psicólogo,
Centro Médico de Zelenograd,
"Clínica Médica de V. Morozov",
Moscou, Federação Russa
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13137370>*

Abstract

The application of the structural-functional approach to the study of the human psyche is explored. To analyze personality, a five-component approach (pentapsychology) is used, and to analyze the human psyche as a whole, an eight-component approach (octanalysis) is used. The properties of five components (instances) of personality are analyzed: three instances of consciousness and two instances of the unconscious. The question of the personality instances hierarchy is considered. It is shown that human behavior and the effectiveness of his activities largely depend on the instances hierarchy of his personality chosen by a person. The application of the five-component approach to describe the psychological properties of both the personality and to describe the psychological properties of any association of the personalities (family, society, state, country, civilization) is analyzed. The Pentabasis is considered - a five-level worldview model proposed by the administration of the President of Russia as a value ideology of Russian society. Age-related pentapsychology, a section of pentapsychology, explains the essence of Pentabasis and offers a practice-tested methodology for selecting personnel to increase the effectiveness of large-scale application of Pentabasis in the life of the country.

Anotação

A aplicação da abordagem estrutural-funcional ao estudo da psique humana é explorada. Para analisar a personalidade, é utilizada uma abordagem de cinco componentes (pentapsicologia), e para analisar a psique humana como um todo, é utilizada uma abordagem de oito componentes (octanálise). São analisadas as propriedades de cinco componentes (instâncias) da personalidade: três instâncias da consciência e duas instâncias do inconsciente. A questão da hierarquia das instâncias de personalidade é considerada. Está demonstrado que o comportamento humano e a eficácia de suas atividades dependem em grande parte da hierarquia de instâncias de sua personalidade escolhida por uma pessoa. É analisada a aplicação da abordagem de cinco componentes para descrever as propriedades psicológicas de uma pessoa individual e para descrever as propriedades psicológicas de qualquer associação de indivíduos (família, sociedade, estado, país, civilização). Pentabase é considerada, um modelo de visão de mundo de cinco níveis proposto pela administração do Presidente da Rússia como uma ideologia de valor da sociedade russa. Pentapsicologia relacionada à idade, uma seção de pentapsicologia, explica a essência de Pentabase e oferece uma metodologia testada na prática para selecionar pessoal para aumentar a eficácia da aplicação em larga escala de Pentabase na vida do país.

Keywords: five-component theory of personality, octanalysis, personality psychology, Pentabasis, age-related pentapsychology

Palavras-chave: teoria dos cinco componentes de personalidade, octanálise, psicologia de personalidade, Pentabase, pentapsicologia relacionada à idade

Introdução

No campo da ciência, a análise estrutural-funcional é frequentemente utilizada para obter conhecimento confiável.

Embora a psique humana seja invisível, tal análise é bastante aplicável para estudar a psique humana e estudar as propriedades de sua personalidade.

Para descrever as propriedades da psique humana, o psicólogo, psicanalista, psiquiatra e neurologista austríaco Sigmund Freud (1856-1939) foi o primeiro a utilizar a análise estrutural-funcional. Ele propôs um

modelo estrutural de três componentes da psique. É claro que a abordagem de três componentes não é suficiente para descrever a psique.

O estudo detalhado dos traços de personalidade do autor mostra que para obter conhecimento confiável sobre os traços de personalidade, é necessário usar uma abordagem de cinco componentes (pentapsicologia), e para descrever a psique humana como um todo, uma abordagem de oito componentes (octanálise) [1-23]. Pentapsicologia e octanálise foram criadas com base no artigo de Yatsenko V.I. "Teoria em cinco componentes

de personalidade” [1], registrada pela Sociedade Russa de Autores. Todos os direitos reservados. © Yatsenko V. I. 2002

Pentapsicologia observa que a abordagem de cinco componentes é aplicável para descrever as propriedades psicológicas de uma pessoa individual e para descrever as propriedades psicológicas de qualquer associação de indivíduos (família, sociedade, estado, país, civilização).

Atualmente, as estruturas governamentais de alguns países estabelecem como objetivo a utilização de uma abordagem de cinco componentes de psicologia para resolver o problema “Desenvolvimento e melhoria” nas seguintes áreas: personalidade, família, sociedade, estado, país, civilização.

Por exemplo, desde 2022, Pentabase [24] é conhecida - um modelo de visão de mundo de cinco níveis proposto pela administração do Presidente da Rússia como uma ideologia de valor da sociedade russa.

Uma comparação entre Pentabase e pentapsicologia mostra que, ao desenvolver Pentabase, foi utilizada uma abordagem de cinco componentes para a análise de personalidade e uma hierarquia de instâncias de personalidade, que são consideradas na pentapsicologia relacionada à idade, uma seção de pentapsicologia.

Consideremos as possibilidades de uso de pentapsicologia relacionada à idade para explicar a essência de Pentabase e o uso eficaz de Pentabase na vida do país.

Descrição de Pentabase

O modelo metodológico Pentabase é composto por cinco blocos: pessoa, família, sociedade, estado, país. Eles são descritos em detalhes no artigo científico “Percepção dos valores básicos, fatores e estruturas do desenvolvimento sócio-histórico de Rússia” (Journal of Political Research, Vol. 6 No. 3, 2022). Seus autores incluem o chefe do departamento para garantir as atividades do Conselho de Estado Alexander Dmitrievich Kharichev, o ideólogo do “DNA da Rússia” Andrei Vladimirovich Polossin, o reitor da Faculdade de Ciência Política da Universidade Estadual de Moscou Andrei Yurievich Shutov e o chefe do departamento de pesquisa estratégica e previsão do Instituto Especialista de Pesquisa Social (EISR) Ekaterina Nikitichna Sokolova.

Pentabase é um conjunto de princípios de valores fundamentais, incluindo atitudes, normas e ideais básicos que determinam o comportamento e a interação dos membros da sociedade. Esses princípios constituem a base de sistema sociocultural e determinam sua estrutura.

Um sistema de cinco componentes, cada um dos quais com seu próprio dominante de valores:

Pessoa - Criação

Família - Tradições

Sociedade - Consentimento

Estado – Confiança nas instituições

País - Patriotismo.

Os componentes de Pentabase podem diferir e ter variações dependendo do tempo específico, do contexto histórico e cultural, mas são universais e

humanos universais, pois refletem as necessidades e aspirações básicas de sociedade. [24].

Descrição de pentapsicologia relacionada à idade

Pentapsicologia estuda as propriedades de cinco componentes (instâncias) de personalidade, que, ao desempenharem suas funções, dominam a personalidade por sua vez. E aqui surge a questão sobre a hierarquia suportada de instâncias de personalidade.

Uma pessoa tem liberdade de escolha e pode estabelecer em sua personalidade qualquer hierarquia de instâncias de personalidade. O comportamento de uma pessoa e a eficácia de suas atividades dependem em grande parte da hierarquia selecionada e mantida de instâncias de personalidade.

Na pentapsicologia, são designadas cinco instâncias de personalidade: três instâncias de consciência 5-Alma, 4-Coração, 1-Razão e duas instâncias do inconsciente 3-Irracio, 2-Racio. Nesta designação, os números 5, 4, 3, 2, 1 mostram o lugar da instância de personalidade na hierarquia natural e harmoniosa das instâncias de personalidade, de cima para baixo, 54321-hierarquia.

Pentapsicologia descobriu uma propriedade fundamental de personalidade: uma hierarquia harmoniosa de instâncias de consciência individual - 541-hierarquia: 5-Alma - em primeiro lugar, 4-Coração - em segundo, 1-Razão - em terceiro lugar.

Em 2010, usando métodos pentapsicológicos, foi descoberto o efeito de dominância inata das instâncias de personalidade [4].

Dependendo da data de nascimento de uma pessoa, cinco instâncias de sua personalidade diferem significativamente entre si no grau de dominância inata. A fórmula octanalítica de personalidade e o código octanalítico de personalidade mostram o grau de dominância inata de cada uma das cinco instâncias de personalidade.

A dominância inata das instâncias de personalidade influencia significativamente o comportamento de uma pessoa e a eficácia de suas atividades. O grau de dominância inata da instância de personalidade persiste ao longo da vida de uma pessoa e permite prever as características de comportamento de uma pessoa em diversas situações da vida [13-18].

Pentapsicologia relacionada à idade observa que cinco instâncias de personalidade começam a mostrar atividade relacionada à idade em diferentes períodos da vida de uma pessoa na sequência: 3-Irracio, 2-Racio, 1-Razão, 4-Coração, 5-Alma.

No período pré-natal, desde a concepção até o nascimento de uma criança, apenas uma instância do inconsciente 3-Irracio mostra atividade relacionada à idade na personalidade de criança.

Durante o período da infância inocente, desde o nascimento até 1,5 – 2 anos, duas instâncias do inconsciente, 3-Irracio e 2-Racio, mostram atividade relacionada à idade na personalidade de bebê.

No período pré-escolar, de 1,5 – 2 anos a 6 anos, três instâncias do triângulo dramático de Stephen Karpman mostram atividade relacionada à idade na personalidade de criança: duas instâncias do inconsciente 3-Irracio (papel Vítima), 2-Racio (papel

Salva-vida) e uma instância de consciência 1-Razão (papel Perseguidor).

Durante o período escolar, de 6 anos a 18 anos, na personalidade de uma criança ou adolescente, já quatro instâncias mostram atividade relacionada à idade: duas instâncias do inconsciente 3-Irracio, 2-Racio e duas instâncias de consciência 4-Coração, 1-Razão. Nesse período, pode se manifestar uma crise de adolescência: o duplo poder das instâncias de consciência 4-Coração (atitude amigável) e 1-Razão (egoísmo). Assim que for feita a escolha da hierarquia das instâncias de consciência (41-hierarquia ou 14-hierarquia), a crise termina.

Durante o período da vida adulta, a partir dos 18 anos, todas as cinco instâncias de personalidade mostram atividade relacionada à idade na personalidade de um adulto: duas instâncias do inconsciente 3-Irracio, 2-Racio e três instâncias de consciência 5-Alma, 4-Coração, 1-Razão. Durante este período, uma crise de meia-idade pode se manifestar: o duplo poder das instâncias de consciência 4-Coração (atitude amigável) e 5-Alma (altruísmo). Assim que for feita a escolha da hierarquia das instâncias de consciência (45-hierarquia ou 54-hierarquia), a crise termina.

Propriedades de instâncias emocionalmente instáveis do inconsciente:

- instância-extrovertida 3-Irracio – criatividade, irracionalidade, espontaneidade das ações, na análise transacional de Eric Berne o estado Criança, segundo Stephen Karpman o papel Vítima, o tipo de temperamento é colérico;

- instância introvertida 2-Racio – ações racionais, lógicas, seguindo tradições, leis, acordos, praticidade das ações, na análise transacional de Eric Berne o estado Pai, segundo Stephen Karpman o papel Salva-vida, o tipo de temperamento é melancólico.

Propriedades de instâncias emocionalmente estáveis de consciência:

- instância extrovertida 1-Razão – habilidades intelectuais, construção de relacionamentos de acordo com o esquema “Eu sou superior a você”, egoísmo, sentimento de superioridade, falta de princípios, engano, agressividade, traição, segundo Stephen Karpman o papel Perseguidor, o desejo por entretenimento, obtenção de prazer pessoal, diversão, consumo conspícuo, a tendência de dar preferência à felicidade de curto prazo em vez da satisfação e crescimento pessoal de longo prazo, o tipo de temperamento é sanguíneo, a capacidade de fazer escolha intelectual consciente independente;

- instância introvertida 4-Coração – habilidades gerenciais, construindo relacionamentos de acordo com o esquema “Eu e você estamos no mesmo nível”, simpatia, igualdade, fraternidade, relacionamento cordial, na análise transacional de Eric Berne o estado Adulto, o tipo de temperamento é fleumático, a capacidade de fazer escolha de gestão consciente independente;

- instância extrovertida 5-Alma – construindo relacionamentos de acordo com o esquema “Você é superior a mim”, altruísmo, submissão, serviço, devoção, sacrifício, o tipo de temperamento é

sanguíneo, a capacidade de fazer escolha emocional consciente independente.

Pentapsicologia relacionada à idade observa que três instâncias de consciência (5-Alma, 4-Coração, 1-Razão) começam a mostrar atividade relacionada à idade na sequência: 1-Razão (a partir dos 1.5 - 2 anos de idade), 4-Coração (a partir dos 6 anos), 5-Alma (a partir dos 18 anos). Tal sequência é diretamente oposta à 541-hierarquia irrepreensível de instâncias de consciência e é a razão para o surgimento de uma falsa ideia de realidade em uma pessoa.

Na ausência de uma formação proposital e sistemática de personalidade de uma criança ou adolescente, ele pode ter a ideia errônea de que 145-hierarquia é uma hierarquia natural de instâncias de consciência e que essa hierarquia deve ser observada.

Dependendo das propriedades dominantes inatas do indivíduo, das condições de vida e da educação, um adolescente pode formar 14-hierarquia ou 41-hierarquia de instâncias de consciência, e um adulto pode formar 145-, 154-, 415-, 451-, 514- ou 541-hierarquia de instâncias de consciência.

Ao formar uma personalidade harmoniosamente desenvolvida em uma criança, adolescente ou adulto, a tarefa da pedagogia é, antes de tudo, formar em suas consciência uma harmoniosa 541-hierarquia de instâncias.

Cinco dominantes de valor de Pentabase e cinco instâncias de personalidade

Vamos comparar cinco dominantes de valor de Pentabase e cinco instâncias de personalidade na pentapsicologia:

- “PESSOA (criação)” – instância 3-Irracio, criatividade, ações irracionais;

- “FAMÍLIA (tradições)” – instância 2-Racio, ações racionais;

- “SOCIEDADE (consentimento)” – instância 1-Razão, capacidade analítica, uso da razão para chegar a acordo;

- “ESTADO (confiança nas instituições)” – instância 4-Coração, capacidade gerencial, ações gerenciais baseadas em relações amigáveis, neutralização da “quinta coluna”;

- “PAÍS (patriotismo)” – instância 5-Alma, serviço, devoção, sacrifício, altruísmo para a preservação da soberania do país.

Seleção de pessoal para uso de Pentabase

A comparação entre Pentabase e pentapsicologia mostra qual instância de personalidade, ao selecionar pessoal, deve mostrar dominância inata para aumentar a eficácia do uso dos dominantes de valores de Pentabase:

- instância 5-Alma – “PAÍS (patriotismo)”;

- instância 4-Coração – “ESTADO (confiança nas instituições)”;

- instância 3-Irracio – “PESSOA (criação)”;

- instância 2-Racio – “FAMÍLIA (tradições)”;

- instância 1-Razão – “SOCIEDADE (consentimento)”.

Com base no código octanalítico de personalidade, é possível selecionar um candidato cuja instância necessária de personalidade mostra um alto grau de dominância innata.

Por exemplo, para o uso dos dominantes de valores de Pentabase "COUNTRY (patriotismo)", em primeiro lugar, são necessárias pessoas com a dominância innata da instância 5-Alma. Pentapsicologia observa que as pessoas nascidas em um ano que termina no dígito 2 ou 3, por exemplo, 2012, 2013, 2022, 2023, têm tais traços dominantes inatos de personalidade.

Conclusões e ofertas

Pentapsicologia relacionada à idade explica claramente a essência de Pentabase. Pentapsicologia também oferece uma metodologia de recrutamento testada na prática para aumentar a eficácia da aplicação em larga escala de Pentabase na vida do país.

Compilação de uma fórmula octanalítica de personalidade

A compilação de uma fórmula octanalítica de personalidade permite revelar a dominância congênita das instâncias de personalidade. No estado de dominância da instância de personalidade, na psique, as propriedades dessa instância de personalidade se manifestam antes de tudo. A escolha profissional de uma pessoa, seu comportamento, traços de caráter dependem em grande parte dessa tendência congênita das instâncias de personalidade para dominar.

Octanálise estuda cinco instâncias de personalidade 5-Alma, 4-Coração, 3-Irracio, 2-Racio, 1-Razão. Antes do nome de uma instância, é indicado seu número de série na hierarquia natural das instâncias, de cima para baixo: 5, 4, 3, 2, 1.

O estudo de personalidade com a ajuda de octanálise mostra que em cada pessoa, dependendo da data de nascimento, de duas a cinco instâncias de personalidade têm uma inclinação congênita à dominação.

Em octanálise, foi desenvolvido um método para compilar uma fórmula octanalítica de personalidade, que revela "o Primeiro Dominante" e "o Segundo

Dominante" - instâncias de personalidade congenitamente dominantes associadas à data de nascimento de uma pessoa. A dominância do primeiro dominante é mais pronunciada do que a dominância do segundo dominante.

Tal dominância congênita da instância de personalidade se manifesta na mesma medida ao longo da vida de uma pessoa, independentemente das condições de sua vida.

O termo "fórmula octanalítica de personalidade" usado na octanálise é substanciado por numerosos testes na prática das características de tal fórmula ao descrever as propriedades da psique de pessoas específicas.

Caro leitor! Abaixo está uma Tabela com a qual você pode compilar independentemente uma fórmula octanalítica de personalidade para qualquer pessoa na data de seu nascimento.

Para descrever as propriedades da psique humana com base na fórmula octanalítica da personalidade, é necessário usar não apenas a Tabela, mas também conhecer em detalhes as propriedades das instâncias de personalidade 5-Alma, 4-Coração, 3-Irracio, 2-Racio, 1-Razão. Numerosas propriedades dessas instâncias são descritas em artigos sobre octanálise no site "Oito instâncias da psique" www.8-in.com.

Propriedades-chave das cinco instâncias de personalidade:

- instância da consciência 5-Alma - serviço, sacrifício, altruísmo;
- instância de consciência 4-Coração - habilidades gerenciais;
- instância do inconsciente 3-Irracio - habilidades criativas;
- instância do inconsciente 2-Racio - habilidades racionais;
- instância de consciência 1-Razão - habilidades analíticas, egoísmo.

Tabela.

Compilação de uma fórmula octanalítica de personalidade por data de nascimento

43-Boi	32-Tigre	23-Coelho	13-Dragão	42-Cobra	31-Cavalo
19.02.1901	08.02.1902	29.01.1903	16.02.1904	04.02.1905	25.01.1906 11.02.1918
06.02.1913	26.01.1914	14.02.1915	03.02.1916	23.01.1917	30.01.1930 15.02.1942
24.01.1925	13.02.1926	02.02.1927	23.01.1928	10.02.1929	03.02.1954 21.01.1966
11.02.1937	31.01.1938	19.02.1939	08.02.1940	27.01.1941	07.02.1978 27.01.1990
29.01.1949	17.02.1950	06.02.1951	27.01.1952	14.02.1953	12.02.2002 31.01.2014
15.02.1961	05.02.1962	25.01.1963	13.02.1964	02.02.1965	17.02.2026
03.02.1973	23.01.1974	11.02.1975	31.01.1976	18.02.1977	
20.02.1985	09.02.1986	29.01.1987	17.02.1988	06.02.1989	
07.02.1997	27.01.1998	16.02.1999	05.02.2000	24.01.2001	
26.01.2009	10.02.2010	03.02.2011	23.01.2012	10.02.2013	
12.02.2021	01.02.2022	22.01.2023	10.02.2024	29.01.2025	
21-Cabra	12-Macaco	41-Galo	34-Cão	24-Porco	14-Rato
13.02.1907	02.02.1908	22.01.1909	10.02.1910	30.01.1911	18.02.1912 05.02.1924
01.02.1919	20.02.1920	08.02.1921	28.01.1922	16.02.1923	24.01.1936 10.02.1948
17.02.1931	06.02.1932	26.01.1933	14.02.1934	04.02.1935	28.01.1960 15.02.1972
05.02.1943	25.01.1944	13.02.1945	02.02.1946	22.01.1947	02.02.1984 19.02.1996
24.01.1955	12.02.1956	31.01.1957	18.02.1958	08.02.1959	07.02.2008 25.01.2020
09.02.1967	30.01.1968	17.02.1969	06.02.1970	27.01.1971	11.02.2032
28.01.1979	16.02.1980	05.02.1981	25.01.1982	13.02.1983	
15.02.1991	04.02.1992	23.01.1993	10.02.1994	31.01.1995	
01.02.2003	22.01.2004	09.02.2005	29.01.2006	18.02.2007	

19.02.2015 06.02.2027	09.02.2016 26.01.2028	28.01.2017 13.02.2029	16.02.2018 03.02.2030	05.02.2019 23.01.2031	
Números dos dominantes - signo do zodíaco			Período do signo do zodíaco		
43-Peixes 32-Áries 23-Touro 13-Gêmeos 42-Câncer 31-Leão 21-Virgem 12-Libra 41-Escorpião 34- Sagitário 24-Capricórnio 14-Aquário			19 de fevereiro a 20 de março 21 de março a 19 de abril 20 de abril a 20 de maio 21 de maio a 21 de junho 22 de junho a 22 de julho 23 de julho a 22 de Agosto 23 de agosto a 22 de setembro 23 de setembro a 23 de outubro 24 de outubro a 22 de novembro 23 de novembro a 21 de dezembro 22 de dezembro a 20 de janeiro 21 de janeiro a 18 de fevereiro		

Na Tabela, para cada ano de nascimento, o Ano Novo é indicado de acordo com o calendário oriental. Cai na segunda lua Nova após o solstício de inverno (após 21 de dezembro). No calendário gregoriano, isso geralmente corresponde a um dos dias entre 20 de janeiro e 20 de fevereiro.

Os limites dos períodos dos signos do zodíaco indicados na Tabela não estão claramente estabelecidos e dependem do ano de nascimento. Por exemplo, em anos bissextos, o limite muda ligeiramente. Nos limites dos períodos dos signos do zodíaco, as datas são indicadas, transitórias de um signo do zodíaco para outro signo do zodíaco.

O primeiro dominante no signo do zodíaco é destacado em negrito. Isso mostra que quando os signos do zodíaco mudam, o primeiro dominante muda de acordo com o 43214-ciclo.

Agora vamos compilar a fórmula octanalítica de personalidade.

Por exemplo, precisamos compilar uma fórmula octanalítica de personalidade para uma pessoa nascida em 2 de julho de 1954.

A Tabela mostra a data de início de 1954 de acordo com o calendário oriental 03/02/1954. Isso significa que, com data de nascimento entre 03/02/1954 e 23/01/1955, deve-se utilizar a entrada "31-Cavalo". E com data de nascimento de 01 de janeiro a 02 de fevereiro de 1954, você deve usar a entrada "42-Cobra".

O início do ano de acordo com o calendário oriental cai na segunda lua Nova após o solstício de inverno e, portanto, se move entre 20 de janeiro e 20 de fevereiro.

De acordo com a Tabela, encontramos a combinação: o signo do zodíaco do calendário ocidental 42-Câncer e o signo do Animal, calendário oriental, 31-Cavalo. Aqui, "42" significa que o primeiro dominante congênito é a instância 4-Coração, e o segundo dominante congênito é a instância 2-Racio. A designação "31" mostra que o primeiro dominante é a instância 3-Irracio, o segundo dominante é a instância 1-Razão.

A designação 42-Câncer mostra que, com planejamento de ações de curto prazo por um período de um mês ou menos (curto prazo), as propriedades das instâncias 4-Coração (primeiro dominante) e 2-Racio (segundo dominante) são manifestadas em humanos comportamento, antes de tudo.

A designação 31-Cavalo mostra que, com planejamento de ações de longo prazo por um período de um ano ou mais (perspectiva de longo prazo), as propriedades das instâncias 3-Irracio (primeiro

dominante) e 1-Razão (segundo dominante) são manifestadas no comportamento humano, em primeiro lugar.

Para descrever o estado da psique "42-Câncer" é necessário conhecer em detalhes as propriedades das instâncias da psique 4-Coração e 2-Racio. E para descrever o estado da psique "31-Cavalo" é necessário estudar minuciosamente as propriedades das instâncias da psique 3-Irracio e 1-Razão.

No exemplo dado de compilação de uma fórmula octanalítica de personalidade, quatro instâncias de personalidade 4-Coração, 3-Irracio, 2-Racio e 1-Razão mostram dominância congênita. Mas muitas vezes há casos, de acordo com a lei da probabilidade de nascimento uniforme de pessoas durante o ano, quando apenas três ou até duas instâncias de personalidade mostram dominância congênita, por exemplo, a combinação: fórmula octanalítica de personalidade 34-Sagitário / 34 -Cão, para pessoas nascidas no período de 23 de novembro a 21 de dezembro de 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006. Nesses casos, a pessoa precisa de apoio pedagógico e psicológico especial durante a infância.

A ausência de dominância congênita da instância de personalidade pode ser parcialmente compensada pela formação proposital da dominância adquirida da instância de personalidade por meio da educação e do treinamento. Tal medida preventiva é de grande benefício para uma pessoa na implementação de sua adaptação social e pessoal na sociedade. O serviço de patronato octanalítico realiza sistematicamente essas medidas preventivas, e a vida da pessoa torna-se mais confortável e feliz. A fim de revelar a necessidade de inscrever uma pessoa no sistema de patronato octanalítico, é necessário diagnosticar os dominantes congênitos de sua personalidade.

Uma fórmula octanalítica de personalidade pode ser compilada cinco minutos após o nascimento de uma criança, e essa fórmula octanalítica de personalidade de uma pessoa será válida por toda a sua vida.

Deve-se notar que a dominância adquirida da instância de personalidade sempre se manifesta muito mais fraca do que a dominância congênita. Ao realizar qualquer trabalho, uma pessoa com dominância adquirida da instância de personalidade não pode competir com sucesso com uma pessoa que tenha dominância congênita dessa instância de personalidade.

Por exemplo, com uma combinação de 34-Sagitário / 34-Cão, uma pessoa não tem uma necessidade congênita de dominância das instâncias 1-Razão e 2-Racio. Essa pessoa não tem uma tendência congênita de analisar constante e profundamente a

situação e formular conclusões (propriedades da instância de consciência 1-Razão). Além disso, uma pessoa não tem inclinação para seguir constantemente quaisquer leis, acordos, regras, não há inclinação para realizar ações racionais, aprendizado consistente e sistemático (propriedades da instância do inconsciente 2-Racio). Para tal pessoa, a necessidade de análise da situação e comportamento racional deve ser formada por meio de sua educação e treinamento. E para isso, primeiro você precisa descobrir se uma pessoa tem esse problema. Para isso, você precisa compilar uma fórmula octanalítica de personalidade.

Fórmula octanalítica estendida da personalidade

A fórmula octanalítica estendida de personalidade é mais precisa. Ao compilá-la, é necessário levar em consideração as propriedades do chamado "dominante de fundo" - uma das cinco instâncias de personalidade. O dominante de fundo é determinado pelo ano de nascimento de uma pessoa e se manifesta no comportamento de uma pessoa como um dominante congênito. Instâncias de personalidade (5-Alma, 4-Coração, 3-Irracio, 2-Racio, 1-Razão), como o dominante congênito de fundo, correspondem inequivocamente aos elementos da filosofia chinesa antiga "U-sin" (Água, Madeira / Ar, Fogo, Terra, Metal) e aos elementos da filosofia grega antiga (Éter, Água, Fogo, Terra, Ar).

Com base nos dados sobre as propriedades dos elementos "U-sin", a cada dez anos todas as cinco instâncias de personalidade (5-Alma, 4-Coração, 3-Irracio, 2-Racio, 1-Razão) dominam, como o dominante de fundo, dois anos consecutivos, por sua vez.

Instância 1-Razão domina, como o dominante de fundo, nos anos que terminam em dígito 0 ou 1. Instância 5-Alma domina nos anos que terminam em dígito 2 ou 3. Instância 4-Coração domina nos anos que terminam em dígito 4 ou 5. Instância 3-Irracio domina nos anos que terminam em dígito 6 ou 7. Instância 2-Racio domina nos anos que terminam em dígito 8 ou 9.

Por exemplo, a instância 5-Alma domina, como o dominante de fundo, na psique das pessoas que nasceram em 2022 e 2023, a instância 4-Coração - para os nascidos em 2024 e 2025, etc.

A instância de personalidade, que domina no ano de nascimento de uma pessoa como o dominante de fundo, é um importante fator congênito da psique, que é aconselhável levar em consideração ao compilar a fórmula octanalítica de personalidade. Nesse caso, a fórmula octanalítica de personalidade terá uma forma diferente.

Por exemplo, para uma data de nascimento de 02/07/1954, a fórmula octanalítica de personalidade usual é 42-Câncer / 31-Cavalo. O último dígito de 1954 mostra que para este ano o dominante de fundo é a instância de personalidade 4-Coração.

Com isso em mente, escrevemos a fórmula octanalítica estendida de personalidade da seguinte forma: 42-Câncer / 4-31-Cavalo. A entrada "4-31-Horse" mostra que a instância 4-Coração é o dominante de fundo "4" para pessoas nascidas em 1954-1955, e na combinação de dominantes "31" a instância 3-Irracio é o primeiro dominante e a instância 1-Razão é o segundo

dominante. A entrada adicional na fórmula de personalidade mostra que, em conexão com dominância de fundo da instância 4-Coração, as habilidades dominantes inatas de gerenciamento de uma pessoa são mais pronunciadas.

Fórmula octanalítica refinada de personalidade

A fórmula octanalítica estendida de personalidade discutida acima muda em um ciclo de 60 anos, o que cria conveniência na compilação da fórmula para pessoas que viveram vários séculos atrás.

Nesta fórmula, os dominantes congênitos do signo solar do zodíaco mostram a influência na psique humana do Sol contra o fundo das constelações no dia de seu nascimento.

Esta fórmula pode ser refinada, levando em consideração também a influência do signo lunar do zodíaco. Os dominantes congênitos do signo lunar do zodíaco mostram a influência na psique humana da lua contra o fundo das constelações no dia de seu nascimento.

O signo lunar do zodíaco muda em um ciclo de 19 anos (com uma precisão de + 2 horas e 5 minutos). As fases da lua avançam um dia em relação à fases calculadas por 219 anos.

Vamos introduzir a notação:

(0%) - a porcentagem de iluminação da lua na fase da lua nova é 0%;

(28% +) - a porcentagem de iluminação da lua na fase de lua crescente é 28%;

(50% +) - a porcentagem de iluminação da lua na fase "Primeiro Quarto" é 50%;

(100%) - a porcentagem de iluminação da lua na fase de "lua cheia" é de 100%;

(50% -) - a porcentagem de iluminação da lua na fase "Terceiro Quarto" é 50%;

(23% -) - a porcentagem de iluminação da lua na fase "lua minguante" é 23%.

Para a data de nascimento 02/07/1954 no mecanismo de busca da Internet, para a consulta em inglês "moon phase July 2, 1954" ("fase da lua 2 de julho de 1954") obtemos em inglês:

"The current moon phase for July 2nd, 1954 is the Waxing Crescent phase. On this day, the moon is 2.06 days old and 4.59% illuminated with a tilt of -137.099°. The approximate distance from Earth to the moon is 380,083.28 km and the moon sign is Leo".

Então, a fórmula octanalítica refinada de personalidade (Fórmula 1) para a data de nascimento em 2 de julho de 1954 será semelhante a:

3 dia lunar / 31-Leão / 4% + // 42-Câncer / 4-31-Cavalo.

Nesta fórmula, os dados obtidos do calendário lunar,

"3 dia lunar / 31-Leo / 4% +"

fornecem informações adicionais sobre as propriedades congênitas da psique humana.

Código octanalítico de personalidade

Com base nos dados da fórmula octanalítica de personalidade (Fórmula 1), compilamos um código octanalítico de personalidade (Fórmula 2), que mostra o grau total de dominância inata de cada uma das cinco instâncias de personalidade 5-Alma, 4-Coração, 3-Irracio, 2-Racio, 1-Razão.

Suponhamos que o grau de dominância inata do Primeiro dominante seja de dois pontos, o do Segundo dominante seja de um ponto e o do dominante de fundo seja de um ponto. Então, no código octanalítico de personalidade (Fórmula 2), o total de pontos é dez.

O código octanalítico de personalidade (Fórmula 2) tem a forma

5-Alma/0 pontos – 4-Coração/3 pontos – 3-Irração/4 pontos – 2-Rácio/1 ponto – 1-Razão/2 pontos ou, de forma abreviada, 5/0 – 4/3 – 3/4 – 2/1 – 1/2, de forma mais abreviada, 034-12.

No código octanalítico de personalidade (Fórmula 2) a designação “4-1” mostra o grau total de dominância inata para as instâncias do inconsciente: 3-Irração – 4 pontos, 2-Rácio – 1 ponto.

Outros dígitos do código octanalítico da personalidade mostram o grau total de dominância inata para as instâncias de consciência: 5-Alma - 0 pontos, 4-Coração - 3 pontos, 1-Razão - 2 pontos.

Referências:

1. Пятикомпонентная теория личности / Вячеслав Яценко. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 164 с.
2. Яценко В. И. Октетпсихология и пентапсихология – новые возможности изучения психики человека // Психология и психотехника. – 2009. – 2. – С. 54-66.
3. Яценко В. И. Каритология – формирование системных представлений о феномене любви // «Центр Геронтолог» Психология зрелости и старения. – 2010. – 2 (50) – С. 31-52.
4. Яценко В. И. Влияние дефицита врожденных доминант личности на поведение человека // Психолог. – 2013. – 10. – С. 1-39. DOI: 10.7256/2306-0425.2013.10.1069
5. Яценко В. И. Октанализ – новые возможности изучения психики человека // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). 2019. # 11 (68). - С. 70-75. OI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.68.446
6. Книга Перемен с октаналитическим комментарием / Анри Виттон. – [6. м.]: Издательские решения, 2022. – 50 с.
7. Книга Перемен («И цзин») с октаналитическим комментарием / Анри Виттон. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 84 с. (Второе издание)
8. Book of Changes (“I Ching”) with octanalytic commentary / Henry Vitton. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 79 p.
9. Livre des Mutations («Yi Jing») avec commentaire octanalytique / Henri Vitton. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 84 p.
10. Октаналитические лики сознания / Анри Виттон. – [6. м.]: Издательские решения, 2022. – 96 с.
11. Врожденные доминанты личности / Анри Виттон. – [6. м.]: Издательские решения, 2022. – 90 с.
12. Октаналитическая диагностика сочетания характеров супругов / Анри Виттон. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 174 с.
13. Funzione prognostica d’octanalisi “Roma” / Enrico Vitton. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 118 p.
14. Prognostic function of octanalysis / Henry Vitton. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 116 p.
15. Fonction pronostique de octanalyse «Paris» / Henri Vitton. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 126 p.
16. Função prognóstica de octanálise «Lisboa» / Henry Vitton. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 120 p.
17. Función pronóstica de octanálisis «Madrid» / Henry Vitton. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 125 p.
18. Прогностическая функция октанализа / Анри Виттон. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 120 с.
19. Guia para a vida espiritual “No caminho da imortalidade” / Vyacheslav Yatsenko. – [6. м.]: Издательские решения, 2017. – 23 p.
20. Una guía para la vida espiritual “En el camino a la inmortalidad” / Vyacheslav Yatsenko. – [6. м.]: Издательские решения, 2017. – 27 p.
21. Guidance to the spiritual life “On the path to immortality” / Vyacheslav Yatsenko. – [6. м.]: Издательские решения, 2017. – 25 p.
22. Guida alla vita spirituale “Sul sentiero verso l’immortalità” / Vyacheslav Yatsenko. – [6. м.]: Издательские решения, 2017. – 23 p.
23. Руководство к духовной жизни «На пути к бессмертию» / Вячеслав Яценко. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 21 с.
24. Харичев А. Д., Шутов А. Ю., Полосин А. В., Соколова Е. Н. Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России // Журнал политических исследований, том 6 №3, 2022, С. 9-19. DOI: 10.12737/2587-6295-2022-6-3-9-19